

Лось В.Е.

Науковий співробітник

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

**“КРАТКИЙ УСТАВ ИЛИ ПРАВИЛА” ДЛЯ ЖІНОЧИХ ВАСИЛІАНСЬКИХ
МОНАСТИРІВ У ФОНДАХ ІР НБУВ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ**

Серед всього загалу документів Інституту рукопису наш інтерес привертає невеликий за об’ємом, але багатий змістовим навантаженням рукопис з фонду Почаївської лаври (ф. 231), який має назву “О уставе или правилах для Корецкого, Дубенского и других девичьих монастырей”. Свою назву рукопис отримав від російських канцеляристів, які після переходу Почаївської лаври до православного відомства опрацьовували її архів. Мова рукопису – польська, загальна кількість аркушів рукопису – 32. Попри невеликий об’єм матеріал є дуже цінним для сучасних істориків Церкви, оскільки уставні правила, як і багато інших видів джерел з історії жіночого чернецтва, надзвичайно скупо представлені в сучасній українській історичній науці. Значно більше уваги приділяли цим питанням вчені XIX ст. Дмитрієвський, Мансвєтов¹. Дослідження церковних уставів є актуальним й для сучасних російських та українських культурологів та богословів². Втім аналіз уставів як джерела до історії повсякденного життя жіночого чернецтва не став ще окремим предметом дослідження.

Саме тому метою нашої розвідки є джерелознавчий аналіз рукописних правил жіночих монастирів та їх потенційних можливостей у реконструюванні повсякденного життя василіанських чернечих спільнот Модерної України. Дослідження цих документів дозволить історикам відтворити ще одну сторінку “живої історії” чернечої обителі.

Територіальні межі дослідження обмежені двома Волинськими монастирями – Корецьким і Дубенським, уставні правила яких є об’єктом нашої розвідки. Хронологічні рамки дослідження охоплюють середину XVIII – початок XIX ст. й обумовлені датуванням рукописів. Відразу наголосимо, що офіційне датування документа 1647–1792 рр. не відповідає ні змісту джерела, ні його зовнішнім атрибутам – водяним знакам.

Досліджуваний рукопис не є цілним. Він складається із кількох різних документів, зшитих в одну справу. Документи написані на різному папері (на що вказують різні типи філіграней) та різними почерками. Всього в рукописі наявні 4 різні документи, три з яких стосуються жіночих василіанських монастирів. Хронологічні рамки документів також різняться між собою. Досліджувані документи об’єднує їх цільове призначення – це так звані “устави або правила”, які регламентують життя чернечої спільноти. Два документи стосуються Корецької жіночої обителі, один – Дубенської.

Розглядаючи Устав василіанок треба відмітити, що Устав Св. Василя, як такий, не був створений. Св. Василій тільки залишив велику кількість повчань у листах, адресованих братії в основаних ним монастирях. Власне Устав з різних творів Св. Василя уклав у XVII ст. митрополит Уніатської Церкви Йосип Рутський³.

Згідно з дослідженнями сучасного дослідника О. Духа жіночі монастирі користувалися уставами чоловічих монастирів, оскільки, за його словами, на сьогодні не знайдено жодного тексту, що містив би в собі Устав жіночого монастиря⁴. Це було загально вживаною

¹ *Феофан Затворник, святитель*. Древние иноческие уставы. – М., 1892; *Мансвєтов И.* Церковный устав (Типик) его образование и судьба в Греческой и Русской Церкви. – М., 1885; *Дмитриевский А.* Западные, так называемые ктиторские или студийские Типиконы / [електрон. ресурс] // режим доступу: URL: <http://212.111.66.216/textst/science/liturgica>

² *Пентковський А.* Студийський устав и уставы студийской традиции // Журнал Московской Патриархии. – 2001. – № 5; *Карпінська Л.* Особливості формування Студійського уставу // Наукові записки. Т. 49: Теорія та історія культури / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2006. – С. 39-43.

³ Устав і Правила Василіанського Чину Святого Йосафата / [електрон. ресурс] // режим доступу: URL: <http://www.osbn.in.ua/ukr/ustav>

⁴ *Duch O.* Żeńskie monasterium eparchii lwowskiej i przemyskiej w XVII i XVIII wieku. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof.dr. hab. Henryka Gapskiego. – Lublin, 2005. – S. 66,67.

практикою того часу. Проте, як відзначають сучасні черниці василіанки, Устав для жіночих монастирів таки існував. Це був так званий “Витяг з правил Св. Василя для інокін”¹, який уклав для монахинь митрополит Йосип Рутський¹. Нам не вдалося встановити чи дійсно цей витяг з Правил знаходився в досліджуваних монастирях. У рукописах лише зазначається про “Сумаріуш правил Св. Василя Великого”, який черниці були зобов’язані спільно читати щомісяця в трапезній². Втім, про те, що існували спільні правила для жіночих василіанських монастирів, які створювалися єпископами, свідчить й сам Луцький єпископ Рудницький³.

Слід наголосити, що знайдені нами жіночі устава не є такими в справжньому розумінні значення цього слова, оскільки вони були зовнішнім продуктом. Вони не були створені в середині обителі, їх написали єпархіальні єпископи на підставі Уставу Св. Василя Великого, про що неодноразово зазначено в досліджуваних документах⁴.

Розглядаючи уставні правила жіночих монастирів, слід наголосити, що кожен монастир Василіанського ордену, а особливо це стосувалося жіночих монастирів, був окремою одиницею, яка мала свої усталені часом традиції⁵. Слова “традиція усталена часом”, “давній звичай” зустрічаються в документах на рівні з Правилами Св. Василя. Власне це є особливістю східного чернецтва, яке, на відміну від західного, керувалося не стільки законом, скільки традицією. Адже в кожному православному монастирі, які ґрунтувалися на стародавньому Студійському уставі та Правилах Св. Василя Великого, був ще й свій окремий устав засновника обителі⁶. Повністю усунути усталені давнім звичаєм традиції не змогли й десятки років впровадження уніфікації за зразком католицьких монастирів.

Що являють собою досліджувані устава?

Перший із представлених уставів має назву “диспозиція” (розпорядження). Цей документ є найдавніший, ймовірно оригінал, він міститься на двох аркушах. Слід зауважити, що у документі відсутнє визначення року і числа. Проте виходячи із років урядування єпископа Сильвестра Лубенецького-Рудницького (1752–1777), це 50–70 рр. XVIII ст. Підтверджує цю дату й аналіз філіграней. Філіграні слабо простежуються на папері (літери А Г), тому точно вказати їх не маємо можливості. Можемо лише припускати, що це приблизно 1756 р.⁷ або 1766 р.⁸

“Диспозиція” складається із 18 пунктів, які розглядають питання внутрішнього розпорядку в обителі. Кожен з пунктів регламентує добовий цикл екзистенції монастиря. В Уставі коротко роз’яснюються більш загальні правила перебування черниць в монастирі, без розгляду конкретних справ.

Другий документ адресований також Корецькій обителі і підписаний єпископом Сильвестром Рудницьким. На відміну від першого, в цьому чітко вказана дата – 20 березня 1769 р. і місце видання – м. Рожище біля Луцька. Втім документ не є оригіналом, це пізніша копія кінця XVIII – початку XIX ст., на це вказує й аналіз письма та філіграней⁹. Рукопис міститься на 6 аркушах.

Слід зауважити, що досліджуваний Устав окрім викладеного змісту правил С. Рудницького має ще й додаткову інформацію. На останньому аркуші міститься поіменний перелік черниць Корецького монастиря (ідентифікуємо за відомими іменами) із вказуванням їхнього віку.

На початку другого Уставу чітко сказано, що єпископ С. Рудницький створив його в результаті візитації, під час якої він побачив в спільноті багато “*zdrożności w drodze zbawienia*”¹⁰. Із цього виходить й змістове навантаження Правил: вони зосереджені на питан-

¹ С. Лукія (Мурашко). ЧСВВ. Коротка історія василіанських монастирів на Україні / [електрон. ресурс] // режим доступу: URL: http://www.katedra.org.ua/visnyk/pdf/2003/ss_15.pdf.

² ІР НБУВ – Ф. 231. – № 83. – Арк. 2.

³ Там само. – Арк. 1.

⁴ Там само. – Арк. 2, 32зв.

⁵ Giżycki J.M. Z przeszłości Zakonu Bazylikańskiego na Litwie i Rusi, Lwów, ok. 1880. – S. 171.

⁶ Романенко Е. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. – М., 2002. – С. 104, 227.

⁷ Uchastkina Z.V. A History of Russian hand papermills and their watermarks. – Hilversum; Holland, 1962. – Vol. 9. – № 694 (1756 p.).

⁸ Мацюк О.Я. Філіграні архівних документів України XVIII–XX ст. – К., 1992. – № 198.

⁹ Лауцявичюс Б. Бумага в Литве в XV–XVIII в. Атлас. – Вильнюс, 1967. – № 3549 (1795–1797).

¹⁰ ІР НБУВ. – Ф. 231. – № 83. – Арк. 4.

нях дисципліни та деталях побуту. В цьому документі найбільше приділяється уваги розгляду конкретних моментів чернечого життя. Якщо попередній документ має більш загальний характер, то цей містить в собі конкретні зауваги щодо попередніх пунктів.

За структурою Правила діляться на кілька розділів: “Про Церкву”, “Про рефлектаж” (трапезна); “Фурта”; “Новіціат”; “Про виїзд”, які мають кілька параграфів. Окрім цього в рукописі є підрозділ, що носить назву: “*Obwarowanie różne dla zachowania wewnętrznego pokoju*”, де детально розглядаються різні прецеденти порушень чернечих правил.

Автор третього рукопису нам докладно невідомий. Проте ми точно знаємо, що документ був створений за наказом Луцького єпископа Стефана Левинського (1798–1807). Адресований документ Дубенському монастирю і є обов’язковими рекомендаціями (“*zalecenia*”) після проведеної візитації. В документі відсутнє датування й автор. Проте аналіз почерку та філіграней дає підстави стверджувати, що це початок XIX ст. (на папері чітко проглядається дата – 1804 р.) Припускаємо, що автором є протоконсулятор руської провінції ЧСВВ Андріан Андрушкевич, який розбирав конфліктну ситуацію, що склалася в спільноті саме в цей час¹.

Рукопис є зводом правил поведінки і обов’язкових послухів черниць, розміщених на 10 аркушах. За своєю структурою Правила для Дубенського монастиря складаються із кількох розділів: 1) “Про взаємну любов і згоду”; 2) “Про чесноту покори”; 3) “Про Послушенство”; 4) “Про чернечу убогість”; 5) “Про чесноту Чистоти”; 6) “Про Ігуменю”.

Правила для Дубенського монастиря мають характер розважань, роздумів візитатора на тему чернечих обітів². Якщо Правила для Корецького монастиря були більше присвячені опису зовнішніх дій, конкретних задач і надання вказівок відповідно до конкретних випадків, то Правила для Дубенського монастиря зосереджені на описі морального ідеалу чернечого життя, до якого має прагнути спільнота. В цьому ключі документ є цінним для дослідника богословської думки початку XIX ст.

За своїм зовнішнім оформленням, досліджувані устави є близькими до західної традиції, яка традиційно значно більше уваги приділяла питанням щоденного побуту. Втім, слід наголосити, що і в східній традиції існували устави, які намагалися детально розібрати все чернече життя. Такими були правила преподобного Йосипа Волоцького, також преподобних Євфросина Псковського і Корнилія Комельського, зібрані в праці преосвященного Амвросія (Орнатського)³.

У той же час, досліджувані устави не мають тієї стислості, чіткості, уніфікації, яка характерна католицьким уставам. Це дає нам ще один аргумент на користь того факту, що монастирі західної та східної традиції різнилися за своєю формою, а отже попри всі запозичення, латинізацію, східна традиція мала міцне коріння. Безсумнівним є той факт, що Замойський синод узаконив прийняття тих чи інших латинських форм, але завжди слід пам’ятати, що особливості часу, місцевості і характери людей по-своєму проявлялись у приписуваних правилах.

Таким чином, попри різний стиль написання уставів, їхнє змістове навантаження надзвичайно цінне для дослідників: це і питання освіти черниць, їх взаємозв’язків з навколишнім соціумом, особливості побуту, молитовного життя інокінь тощо.

Детальний аналіз уставних правил значно збагатить церковно-історичні студії в Україні і відтворить ще одну сторінку “живої історії”: особливості повсякденного життя жіночої василіанської обителі в другій половині XVIII – початку XIX ст.

¹ Державний архів Волинської області. – Ф. 382. – Оп. 2. – Спр. 52. – Арк. 1-2.

² ІР НБУВ. – Ф. 231. – № 83. – Арк. 24

³ *Иеродиакон Матвей (Самохин)*. Древние иноческие уставы и современный опыт монастырской жизни. Часть 3 / [електрон. ресурс] // режим доступу: URL: http://www.pravoslavie.ru/sm/31541.htm#_ftn13.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священників-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*